

PROFISSÃO: PROFESSORA

Edição 111 JUN/22 / 01/07/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6788347

Minha vida e minha estrada é marcada por vidas e histórias
cada qual que passa por mim
leva um pouco do que sou e deixa muito de si.

Com essas histórias
construo a minha jornada
Na verdade quem ensina não sou eu,
são elas...
são tantas experiências de vidas, tanto amor
tanta gratidão e paixão.

Profissão: professora

A vida de professora vai além de giz e lousa
somos arquitetos de sonhos,
em busca de projetar e construir futuros.

Foi essa profissão que me ensinou
a se mais tolerante,
ter mais amplitude para meus sentimentos,
a ser mais humana
a ser uma eterna estudante.

Ser professora é tudo isso e muito mais,
mas os responsáveis pelo que sou
são os inúmeros alunos que por mim passou
Obrigada queridos
por tanto me inspirar.

Autora: **Carolina Sausen**

[← Post anterior](#)

RevistaFT

RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11
98597-3405

e-Mail:
contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
45.773.558/0001-48

